

QASHQADARYO VILOYATIDA SAFARI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Ro'ziyev Bobir Akramovich¹, Xushvaqto'v Ramziddin Muzaffarovich²

¹*Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti,
E-mail: ruzievb053@gmail.com*

²*Qarshi davlat universiteti talabasi
E-mail: xushvaqto'vramziddin498@gmail.com*

KEYWORDS

Safari turizmi, ov turizmi, etnik turizm, SWOT, "Qarshi safari park", infratuzilma, mahalliy aholi, Turagentlik va turoperatorliklar, Qarshi cho'li, foto turizm, gastronomik turizm, naflilik, foyda, kam xarajat, marketing

ABSTRACT

Ushbu maqola Qashqadaryo viloyatida safari turizmini rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini tashkil etish maqsadida, yuqori iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik naflilik berish imkoniyatini yarata oladigan Safari turizmini shakllantirish modelini ishlab chiqishga qaratilgan.

KIRISH

Ko'plab rivojlangan dunyo mamlakatlarida hozirgi davrga kelib yuqori iqtisodiy foyda olish imkonini beruvchi sohalardan biri bo'lgan turizmni rivojlantirishga diqqat e'tiborini qaratishmoqda. Shuning uchun ushbu sohani rivojlantirish maqsadida yurtimizda ham ko'plab chora tadbirlar amalga oshirilmoqda bunga yaqqol misol qilib "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"[1] va "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora tadbirlari"[2] to'g'risidagi qarorlarini keltirishimiz mumkin. Demak shunday, ekan Turzimmig eng ommalashayotgan va yuqori foyda keltiradigan turlaridan biri bo'lgan Safari turizmni O'zbekiston miqiyosida rivojlantirish ushbu maqsadlarga erishining yo'llaridan biridir. Ushbu ilmiy maqolada Safari turizmini Qashqadaryo viloyati namunasida rivojlantirish borasida ishlar ko'rib chiqiladi. Va ushbu hudud turistik resurslarga boy bo'lishiga qaramasdan bu yerda hanuzgacha turizmni ko'plab tarmoqlari deyarli rivojlanmagan shu bilan bir qatorda safari turizmi ham. Qashqadaryo viloyatida Safari turizmini rivojlantirish uchun qulay bo'lgan Qarshi cho'lining mavjud bo'lishiga qaramasdan bu yerda turizm xizmatlari deyarli yo'q. Shuningdek bu yerda Safari turizmi bilan bog'liq bir qancha

muammolar borligini aniqladi, masalan, turlarni saqlash, sayyohlar uchun tajriba sifati va turizmdan daromad olish, infratuzilmaning yetarli emasligi, qulayliklar va xodimlarning mavjud emasligi, turizm sohasiga doir bilimlarning yetarli emasligi kabi va hanuzgacha ular o'z yechimini topmaganligi. Ushbu maqola Qashqadaryo viloyatining Qarshi cho'lida safari turizmini rivojlantirish va yuqoridagi muammolarga yechim topish masalalariga to'xtalgan va takliflar berilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Mamlakatimizda hozirgi kunda turizmni rivojlantirish borasida juda ko'p amaliy ishlar olib borilmoqda va shu bilan birgalikda safari turizmni ham rivojlantirishga harakat qilinmoqda. Ushbu amaliy ishlarni yana takomilashtirish maqsadida xorijiy mamalakat tajribalaridan foydalangan holda ularni yurtimiz sharoitiga moslashtirish bo'yicha Qashqadaryo viloyati namunasida ish olib borildi.

Demak, Safari turizmni rivojlantirishga doir juda ko'plab olimlar keng ko'lamlil ishlar olib borishgan. Shunday olimlardan biri safari turizmini tabiiy go'zallik, landshaft, yovvoyi tabiat va noyob muhit kabi bir qancha xususiyatlarga bog'liq ekanligini, hamda bu

milliy iqtisodiyotga, shuningdek, mahalliy hayotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (Job & Paesler, 2013)[5] va shu bilan bir qatorda turizmning ushbu turi sayyohlarda dam olish faoliyati va tabiiy go'zallik, faol turizm landshaftlarning ajoyib manzarasi kabi atmosfera muhiti uchun tabiatga asoslangan turizmni jalb qilish oraqli mumkin ekanligi (McKercher, Shoval, Park, and Kahani, 2015) o'z ilmiy ishlari va xulosalarida takidladilar.[6]

Shuningdek Safari turizmini rivojlantirish yovvovi tabiat, yovvoyi havonot dunyosi va ekologik holatni yaxshilashga keng imkon yaratadi va bu (Mutangaa, Vengesayia, Chikutaa, Mubokob va Gandiwa, 2017 yil) milliy bog'larda sayyohlar orqali erishiladigan va naflilik bera oladigan bir nechta turtki va tortuvchi omillarni aniqladi. Turtuvchi omillar - bilim to'plash, rekreatsion tajribalar, yovvoyi tabiatning xilma-xilligi, tabiat tajribasi. Yovvoyi tabiat va turlar, landshaft, noyob va buzilmagan muhitni jalb qiluvchi omillar. Bundan tashqari, sayyohlarning qoniqishi, shuningdek, yovvoyi tabiat bilan o'zaro munosabat, parklar to'lovlari, sayohat tajribasi va tarjima xizmatlariga bog'liq.[8]

Safari turizmining ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik imkoniyatlarini inobatga olgan holada Afrika va Bangladesh kabi safari turizmi rivojlangan hududlarda safari parklari tashkil etilgan va bu o'z tendensiyasini va o'rni yuqori darajada egallay olgan. Va bu borada Manrai, Manrai va Friedebornlar "Safari parki tabiatga asoslangan turizmni rivojlantirish tashabbuslaridan biridir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida qo'riqlanadigan hududlar, milliy bog'lar va yovvoyi tabiat qo'riqxonalarida asosida safari bog'lari ishlab chiqilgan va safari turizmi uchun o'ziga xoslik, sayohat motivatsiyasi va sayyohlarni jalb qilish uchun raqobatdosh ustunliklar kabi bir qator xususiyatlarga ega"[7] deya takidlashgan.

Shuningdek safari turizmini rivojlantirishda Qashqadaryo viloyati infratuzilma va joylashtirish kabi infrastruktura muammolari yuqori ko'rsatkichlarga ega va bu zaif Qashqadaryoda safari turizmining zaif tomonlaridan biridir. Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan dunyo tajribalarida joylashtirish va transport kabi iqtisodiy imkoniyatlari qulay va kam xarajat qilish hamda yuqori foyda olish strategiyalari va

ychimlarini topishgan. Ushbu borada ish olib brogan Chen, Vu va Xuanlar turar joy, lager, mahaliy uylar, jonli va boshqariladigan transportlardan foydalanish va diqqatga sazovor joylarni ko'rish imkoniyatini beradigan asosiy joylashtirish va transport resurslari xizmatini bajara oladilar deya takidlashadi.[4]

Bizda bunday safari turizmini yaratish imkoniyatini beruvchi Qarshi cho'li (dashti) joylashgan bo'lib uning chegaralanishi va geologik tuzilishi juda qulaydir va bu borada mahaliy olimlarimizdan M.Qoriyev, A.Hisomov, N. N. Hojiboyev, G. A. Mavlonov va I. A. Hasanov[9] izlanishlar olib borgan. Shuningdek I. A. Hasanovning 1981-yilda o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra Qarshi cho'lining chegaralanishi va tuzilishi borasida eng ko'p ma'lumotlar keltirilgandir.[11]

TADQIQOD METODOLOGIYASI

Ushbu bo'limida tadqiqot sohasi, namunaviy loyihalash va tadqiqot usullari haqida qisqacha muhokama qilingan. Natija va munozaralar bo'limida ma'lumotlarni tahlil qilish natijalari to'g'ri tushuntirish, mumkin bo'lgan asoslash va shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar bilan taqqoslash ishlari amalga oshirilgan. Shuningdek adabiyotlarini chuqur o'rganish va tahlil qilish usullaridan biri bo'lgan empirik usulidan ham foydalanilgan. Tadqiqotning ba'zi amaliy natijalari va o'rganish bo'yicha tavsiyalar xulosa bo'limiga kiritilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qashqadaryo viloyati keng turizm resurslariga ega hisoblanib ammo aynan safari turizmini rivojlantirishda Qarshi cho'li muhim resurslaridan biridir va yetarlicha salohiyatga ega. Qarshi cho'li Qashqadaryo viloyatining g'arbiy va Turkmanistonning sharqiy qismida joylashgan. Umumiy maydoni 13 ming km² ni tashkil etadi. Sharqda Hisor va Zarafshon tog'larining tog' oldi o'ydin-chuqur qiya tekisliklari, shimolida Qarnob cho'li g'arb va janubi-g'arbda Devxona platosi, janubiy va janubi sharqda Amudaryo va Qashqadaryo havzalarini ajratuvchi tepaliklar bilan chegaralangan. Qarshi cho'lining asosiy qismini Qashqadaryoning deltasi egallagan. Qarnob cho'li va Qarshi cho'li oralig'dagi tabiiy chegara Sho'rsoy botig'idan o'tadi. Hamda

geografik Qarshi cho'lining relyefi, asosan, to'lqinsimon tekislikdan iborat. O'rtacha balandligi sharqiy qismida 400-500 m, g'arbida esa 200-260 metrni tashkil qiladi. Cho'lining janubi-g'arbiy va g'arbiy qismining katta maydonlari qum uyumlari va baland qumtepalardan iborat. Ob havo jihatidan ham qulay bo'lib iqlimi keskin kontinental, qishi qisqa (yanvarning o'rtacha temperaturasi — 1,5°, eng past temperatura — 28°). Bahor erta keladi, lekin, juda tez issiq boshlanadi. Yozi uzoq davom etib, juda quruq va issiq bo'ladi. Iyulning o'rtacha harorati 28,2°—31,6° ni tashkil qiladi. Eng yuqori harorat 47°. Vegetatsiya davri 226—248 kunga teng, yog'in darajasi esa Cho'lda yog'in kam, hudud bo'yicha notekis taqsimlangan (g'arbida 146 mm, sharqida 230 mm gacha). Yog'inning asosiy qismi qish va bahor oylarida yog'adi. Yogingarchilik har xil kechadi ba'zi yillar 10—25 kun davomida bir xil saqlanishi mumkin. Qor qalinligi 15—20 sm, bazi yillari esa 30—40 sm ga yetadi. Shamol va chang to'zonli bo'ronlar bo'lib turadi. Garmsel (yozda quruq va issiq havo oqimlari) ko'pincha changli bo'ronlar bilan birgalikda sodir bo'ladi. Shamollar va chang-to'zonli bo'ronlar asosan shimoldan hamda shimoli-garb tomondan esadi. Shamolning issiq davrdagi esish tezligi o'rtacha 3-4 m/sek ni tashkil etadi [12] O'simlik va hayvonot dunyosi Bu yerda turli xil o'simlik turlari mavjud. ho'l zonasining relyefi turlicha bo'lganligi sababi, shuningdek tuproq qoplamasi ham bir-biridan farqlanadi. Cho'l mintaqasida shuvo, singren juzg'un va yulg'un o'simliklari keng tarqalgan. Qalin qumliklarda quyonsuyak, juzg'un, oq saksovol, selin, taqirli tuproqlarda yulg'un, qora saksovol bilan birga uchrayi. Bo'zqo'ng'ir tuproqlarda partesingren va turli efemerlar tarqalgan. Sho'rxoklarda, asosan, sarsazan, donasho'r, ajriq, sho'ralar o'sadi. Daryo o'zani yaqinidagi to'qay o'simliklari yulg'un, yantoq, ba'zan, qora saksovol, turli efemerlardan iborat. Tog'oldi-adir mintaqasida efemer-efemeroid, yarim buta o'simliklari keng tarqalgan. Jumladan, qo'ng'irbosh, iloq, shuvoq, jinchak o'simliklari ko'p uchraydi. Hayvonot dunyosi ham yetarlicha yuqoridir

Ushbu ma'lumotlarni inobatga olib qaraydigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyati Safari turizmini rivojlantirish uchun Qarshi cho'li prinsipal turistik markaz vazifasini o'tab bera

oladi. Shuningdek Qarshi cho'lining imkoniyatlari kamchiliklarini qisqacha SWOT tahliliga qaraylik. (1-rasm.)

<p>Strength. Yaxshi shakillangan relyefi, ob havoning safari turizm uchun qulayligi, hayvonot dunyosi, ekologik holati</p>	<p>Opportunity Urf odatlari va annaviyligi bilan ajralib turadigan mahaliy aholining mavjudligi, yuqori gastronomik imkoniyati, mahaliy hayvonlar mavjudligi</p>
<p>Weakness. Infrastrukturasi va joylashtirish xizmatlarining yaxshi emasligi, salohiyatli kadrlar yo'qligi, ov turizmi uchun lozim bo'lgan hayvonlarning yo'qligi</p>	<p>Treat Turli xil mavsumiy uchrab turadigan yomon ob havo, hayvonot dunyosiga va ekotizimga zarar(kasaliklar va mahalliy aholining o'zi orqali)</p>

1-rasm.(Mualif tomonidan tayyorlandi)

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki Qarshi cho'lini har tomonlama safari turizmiga moslashtirish mumkin ekanligi. Ya'ni unda duch kelyotgan **Weakness** (kamchiliklari) ni (Infrastrukturasi va joylashtirish xizmatlarining yaxshi emasligi, salohiyatli kadrlar yo'qligi, ov turizmi uchun lozim bo'lgan hayvonot dunyosi yo'qligi) uning **Opportunity**(imkoniyatlari)(Urf odatlari va an'naviyliigi bilan ajralib turadigan mahaliy aholining mavjudligi, yuqori gastronomik imkoniyati, mahaliy hayvonlar) orqali o'rnini to'dirib ketish mumkinligini ko'rnib turibdi. **Strength va Opportunity** lari orqali esa vujudga kelishi mumkin bo'lgan **Treat** (Turli xil mavsumiy uchrab turadigan yomon ob havo, hayvonot dunyosiga va ekotizimga zarar(kasaliklar va mahalliy aholining o'zi orqali)) larni oldini olish mumkin.

Yuqoridagi olimlarning fikrlarini o'rganilishi hamda safari turizmining ushbu jihatlarini va afzalliklarini inobatga olgan holada Qashqadaryo viloyatining safari turizmini rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish maqsadida Qarshi cho'li namumasida "Qarshi Safari park" ini tashkil etish loyahasini ishlab chiqish eng qulay yechim deya qaraldi. Bu loyihani tushunishimiz uchun "Qarshi Safari park" modeligi qarashimiz lozimdir. 2-rasm.

“Qarshi safari park” tashkil etish modeli

2-rasm. (Muallif tomonidan tayyorlandi)

“Qarshi safari park”ni tashkil etish modeli Bangladesh va Janubiy Afrika kabi mamlakatlarning modellarini o‘zaro birlashtirilib hamda yurtimiz sharoitiga moslashtirilishi natijalarini inobatga olgan holda ushbu model ishlab chiqildi.

Ushbu modelni afzalliklari :yuqori darajadagi xarajatlarini talab etmasligi, mahalliy sharoitlarga tez moslashib keta olishi, Qarshi cho‘li infrastrukturasi ishlay olishi, zamonaviy texnika(jip, yo‘l tanlamas mashinalari) larga yuqori darajada ehtiyojlar sezilmasligi, bitta bilimli kadr ko‘plab turizm sohasida ishlovchi kadrlarni yetishtirib bera olishi, mahalliy aholining katta qismini ish bilan band qila olishi kabi afzalliklarni yaratadi. Albatta bunday imkoniyatlarni yaratish uchun ushbu modelni amalga oshirishimiz lozimdir. Buni aktivlashtirish juda ham oson desak mubolag‘a bo‘lmaydi dastlab **Sarmoyachi** (mablag‘ kiritishga qodir har qanday shaxs, korxonalar, davlat va xususiy tashkilotlar bo‘lishi mumkin) topiladi va u buni tashkilotchisi hisoblanadi va sarmoyachi ushbu tuzilmani tashkil etish uchun uchta qismga ta’sir ko‘rsatadi.

1.Mahalliy aholi. Sarmoyachi mahalliy aholini turizm sohasida xizmat ko‘rsatishi uchun yetarlicha mablag‘ bilan ta‘minlashga yordam beradi. Shuningdek o‘z navbatida Turizm sohasida yetarlicha bilim va yuqori amaliyotga ega **kadrlar** esa mahalliy aholining ushbu sohada yetarlicha bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. O‘z navbatida mahalliy aholi **ovqatlantirish** (mahalliy gastromik imkoniyatlaridan foydalangan holda), **joylashtirish** (otov, uy mehmonxonalarini), **xizmat**(bevosita ularga talab darajasida) larni tashkil etib beradi.

2.Marketing. Ushbu qismida marketing xizmati bilan shug‘ulanuvchi shaxslarga mablag‘ kiritiladi va ular “Qarshi Safari park”ni faoliyat yuritishi uchun asosiy bo‘g‘in bolgan **turistlarni jalb qilish xizmati** va **reklama** jarayonini amalga oshiradilar. Bu esa bevosita uning ish jarayonini aktivlashtiradi.

3.Infratuzilma. Ushbu bosqichda “Qarshi Safari park” ni yo‘l tuzilishi, chegaralanishi, yetarli darajada texnik imkoniyatlarini tashkil etilishi kabi jarayonlar amalga oshiriladi. Asosan ushbu qismda joylashtirish xizmati uchun mahalliy aholini mablag‘ bilan ta‘minlash va safari parkiga kelishdan oldin kechadigan joylashtirish ishlari bilan taminlash kiradi. Ushbu parkda transportning jip va yo‘l tanlamas mashinalaridan foydalaniladi, ammo asosiy transport vazifasini kam mablag‘ talab etuvchi va turistlarni ko‘proq o‘ziga jalb eta oluvchi ot, eshak kabi arava qo‘shilgan hayvonlardan foydalaniladi.

Ushbu xizmatlarni tashkil etishda va turistlarni jalb etishda bevosita sarmoyachi bilan shartnoma qilgan holda **Turagentlik va turoperatorliklar** bilan faoliyat olib boradi. Bu sarmoyachi ushbu jarayonlari tashkil etishda katta moddiy va amaliy yordam berish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qashqadaryo viloyatida safari turizmini rivojlantirish istiqbollari va tashkiliy tuzilmaviy shakllanishi ushbu modelda ochiqdandi. Shuningdek hozirgi rivojlanayotgan va raqobatbardosh davrda turizmning har bir tarmog‘i kun sayin takomillashib bormoqda, shuni inobatga olgan holda aytishimiz mumkinki Qashqadaryo viloyatida Safari turizmini shakllantirish juda muhimdir. Asosiy turistlar oqimi aktiv va ekzotik hissiyotlarni o‘zida jamlashtirgan turizm turlariga tashrif buyurishadilar. Shuningdek Qashqadaryo viloyatida safari turizmini rivojlantirish faqatgina iqtisodiy foyda keltiribgina qolmay Qarshi cho‘lining ekotuzilmasini yaxshilash, yo‘qolib ketish arafasida bo‘lgan turlarni saqlash, aholining turizmga bo‘lgan ilmiy salohiyatini oshirish kabi bir qancha ustuvorliklarni yaratadi. Shuningdek, Qashqadaryo viloyatining ob havo va ekologik holati va releyf tuzilishini inobatga olgan holda bu yerda bir qancha turistlarni jalb qila olish

imkonini beruvchi turistik resurslarini tashkil qilish mumkin:

- Xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadalashtirish uchun foto ov va ov turizmi maskanlarini tashkil etish
- Shuningdek Qarshi cho'lida jiplar va kvadrosiklar yordamida sayr qilish, ot va tuya poygalari, parashyutdan sakarash kabi bir qator xizmatlarni tashkil qilish
- Sport turizmni rivojlantirish, shuningdek etnik turizmni mahaliy aholi bilan birgalikda xizmatlarini tashkil etish

Ushbu takliflar oqali tashkil etiladigan innovatsion turistik klasterda bir necha yo'nalishlarda faoliyat olib borish mumkin. Safari turizmni rivojlantirish orqali Qashqadaryo viloyati turizm imkoniyatlarini yanada oshirish va kelgusida bu yerga nafaqat mahaliy balki xorijiy sayohlarni jalb qilish hamda chet el turistik kompaniyalari bilan sherikchilik ishlarini amalga oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR RO'YXATI

1. 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. 28.01.2022 yildagi Pff-60-son .www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi 2021-yil 9-fevral sanasidagi Pf-6165 son Farmoning 9-band www.lex.uz
3. Babushkin L. N., Kogay N. A., *Fizikogeograficheskoye rayonirovaniye Sredney Azii i Uzbekistana*, Toshkent 1964-yil.
4. Chen, W. X., Wu, W. C., & TC Huan, T. C. (2011). Safari tourism: a case study on tourist loyalty. In *Advances in Hospitality and Leisure* (pp. 49-70). Emerald Group Publishing Limited.
5. Job, H., & Paesler, F. (2013). Links between nature-based tourism, protected areas, poverty alleviation and crises—The example of Wasini Island (Kenya). *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 1, 18-28.
6. McKercher, B., Shoval, N., Park, E., & Kahani, A. (2015). The [limited] impact of weather on tourist behavior in an urban destination. *Journal of Travel Research*, 54(4), 442-455.
7. Manrai, L. A., Manrai, A. K., & Friedeborn, S. (2020). Environmental determinants of destination competitiveness and its Tourism Attractions-Basics-Context, ABC, indicators: A review, conceptual model and propositions. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(50), 425-449.
8. Mutanga, C. N., Vengesayi, S., Chikuta, O., Muboko, N., & Gandiwa, E. (2017). Travel motivation and tourist satisfaction with wildlife tourism experiences in Gonarezhou and Matusadona National Parks, Zimbabwe. *Journal of outdoor recreation and tourism*, 20, 1-18.
9. P.Baratov; M.Mamatqulov; A.Rafiqov. *O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2002-yil — 344-351-bet. [ISBN 5-645-03879-7](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qarshi_cho%CA%BBli).
10. Sherzod, X. R. L. (2024). MODERN SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF TOURISM INFRASTRUCTURE IN THE QASHQADARYO REGION. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 3(8), 212-223.
11. Xodjibayev N. N., Mavlyanov E. V., Altmev S. A., *Injenernaya geologiya Karshinskoy stepi*, Toshkent, 1976-yil
12. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qarshi_cho%CA%BBli
13. <https://uzbekistan.travel/uz/i/qarshi/>